

ДУККАКЛИ ЎСИМЛИКЛАР УЧУН МИКРОБИОЛОГИК БИОПРЕПАРАТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Умаров Бахтиёр Рахматович, ²Давранова Рано Кодиржановна

¹лабораторияси мудири ТошВЗИТИ, ²катта илмий ходим ТошВЗИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13862997>

Аннотация. Сўнги пайтларда илмий тадқиқотлар биологик азотфиксацияга, яъни симбиотик микроорганизмлар ва уларга асосланган биологик препаратлар тайёрлашга қаратилмоқда. Бу борада олиб борилган илмий тажрибалар шуни кўрсатдики, азотни ўзлаштирувчи микроорганизмлар тупроқларни азот билан бойитиш ва ҳосилдорликни ошириш учун хизмат қилади. *Rhizobium* авлодига мансуб туганак бактериялари дуккакли ўсимликлар билан симбиозда атмосферадан азотни ўзлаштириб, ўсимликни керакли миқдорда биологик боғланган азот билан таъминлайди. ўсимликларнинг вегетатив массасининг ўсиши, узунлиги ва массасига ижобий таъсир кўрсатиши, дон массасининг оғирлигига ва биологик тоза маҳсулот бўлишига сабаб бўлади.

Калим сўзлар: микробиал-ўсимликларнинг ўзаро таъсири, *Rhizobium* симбиоз, биологик препаратлар.

Кириш. Хозирги кунда қишлоқ хўжалига соҳасида, минерал ўғитлардан фойдаланиш харажатларини тежаш, биологик тоза маҳсулотлар олиш энг долзарб муаммолардан биридир. *Rhizobium* авлодига мансуб бўлган туганак бактериялари, дуккакли ўсимликлар билан симбиотик алоқада бўлиб, ўсимлик илдизларида туганаклар ҳосил қилиши ва туганак бактериялар геномидаги нитрогеназа ферментлари комплекси, динитрогеназа (MoFe оксили) ва динитрогеназа редуктаза (Fe оксили) томонидан молекуляр азотнинг аммиакга қайтарилиш реакциясини амалга ошириш хусусиятига эга. Туганак бактериялари ва дуккакли ўсимликларнинг ўзаро таъсири, симбиози натижасида атмосферадаги молекуляр азотни, NH₂ формага ўгириб, ўсимлик учун осон ўзлаштириб олиш формасига айлантиради ва ўсимликни биологик азотни осон ўзлаштириш имконини беради.

Атмосферик азотни ўзлаштирувчи бактериялар асосида биологик препаратлар тайёрлаш, уларни қишлоқ хўжалигида қўллаш, азотли минерал ўғитларни ишлаб чиқариш харажатлари, ва дехқончиликда улардан фойдаланишни кескин камайтиради ва ўсимликни биологик тоза азот билан таъминлаб, уларнинг маҳсулотлари сифатини оширади. Бу биопрепаратлар, муқобил азот манбаларидан фойдаланишнинг ечимидир.

Биологик азотфиксация натижасида, дуккакли ўсимликлар тупроқда гектарига 600 кг гача азот тўплайди [1]. Тупроқда тўпланиши мумкин бўлган азот миқдори гектарига 600 кг гача, бу дуккакли ўсимликларнинг эҳтиёжидан анча юқори ва кейинги экинларни азот билан боғланган ҳолда таъминлайди [1]. Демак, ўзларининг симбиотик салоҳиятини тўлиқ англайдиган дуккакли экинларни етиштириш тупроқни азот билан бойитиш орқали дуккакли ўсимликлар учун ҳам, кейинги экинлар учун ҳам минерал ўғитларнинг катта қисмини алмаштириши имкониятини беради.

Биопрепаратларни тайёрлаш ва уларни қўллашда уларнинг таркибидаги штаммларнинг самарадорлиги, турли тупроқ шароитлари, тупроқдаги абориген туганак бактерияларининг мавжудлиги, дуккаклиларнинг минерал азот ўрнига биологик азотдан фойдаланиш қобилияти; - тупроқнинг азот ҳолатини ва симбиозни шакллантириш учун

кулай бўлган бошқа шароитларни таъминлайдиган етиштириш технологияларини ўрганиб чиқиш зарур. Оддий шароитларда биологик азотфиксация жараёни кутилган натижадан паст бўлиши мумкин, бу ҳолат минерал ўғитларни дуккакли ўсимликларга, бошқа ўсимликларга бериладиган миқдорда беришни талаб қилади. Бу ҳолатларни чеклаб ўтиш учун кўпгина тадқиқотчилар тамонидан [1,2,3] дуккакли ўсимликларни экишдан олдин уларни туганак бактериялар билан вакцинация қилиш, самарали симбиозни фаоллашига ва ҳосилдорликни оширишига олиб келиш тўғрисида ўз тажрибалари ҳулосаларида маълум қилганлар.

Биопрепаратларни вакцинация қилиш, тупроқдаги самараси паст бўлган бактериялардан устунлик қилиши, ва азотфиксация жараёнини самарали бўлиши белгисидир. Симбиознинг имкониятлари, бактерияларнинг геномидаги хромосомаларида жойлашган генларга эмас, балки уларнинг геномидаги жуда катта ўлчамга эга бўлган Мега-плазмидаларнинг таркибидаги генларга боғлиқ [4]. Улар тупроқдаги мавжуд табиий ризобиал бактериялар хужайралари билан фаол алмашилиб, горизонтал ҳолатда генларни ташиб ўтиши мумкин, бундай ўзгаришлар азотфиксация қобилятини йўқолишига сабаб бўлади. Тупроқда туганакли бактериялар эркин ҳолда атмосферадан азотни ўзлаштири олмайди, уларнинг ўсимликсиз яшашлари, симбиоз қобиляти фақат ўсимлик орқали амалга ошади, шунинг учун табиий штаммларнинг симбиотик самараси паст бўлади, бу дегани уларнинг вирулентлик қобиляти йўқолади дегани эмас. Дуккакли ўсимликлар микробиологик препаратлар билан вакцинация қилинганда, дала шароитида улар табиий бактериялар тамонидан кучли рақобатга учрайди ва ўз самарадорлигини пасайишига сабаб бўлади.

Соя ўсимлиги учун бази тупроқларда, жумладан Ўзбекистонда ҳам бу дуккакли ўсимлик учун ҳам ўзига хос туганак бактерияларининг йўқлигидир. Шунинг учун, бу экинлар, бошқа экинлардан фарқли ўлароқ, улар микробиологик препаратлари билан вакцинация қилишга таъсирчанлиги билан ажралиб туради ва ўсимлик ҳосилини оширишини таъминлайди.

Азотни ўзлаштирувчи симбиознинг ўзига ҳослиги

Туганак бактерияларининг айрим турлари (баъзан алоҳида штаммлари) фақат мезбон ўсимликларнинг айрим турлари (баъзан индивидуал генотиплар) билан ўзаро таъсир қилишида намоён бўлади [5,6]. Бундай ҳосликни ҳар қандай физиологик таъсирлар билан ўзгартириш мумкин эмас, чунки у генетик механизмлар билан белгиланади ва шунинг учун фақат туганак бактерияларининг штаммларини генотипини ўзгартириш орқали унинг мезбон ўсимлик билан муносабатини ўзгартириш мумкин.

Замонавий фаннинг бу соҳада асосий вазибалари дуккаклилар ва азотни ўзлаштирувчи туганак бактерияларининг симбиозини ўзига ҳослигини таъминлайдиган механизмларни ўрганиб чиқишдир. Бунда бактерия ва ўсимликларнинг сезиш қобиляти органларининг йўқлиги учун уларда сигнал берувчи молекулалар ёрдамида бир бирларини таний олишларидир. Симбиозда уларнинг ўзаро таъсири бактерияларнинг ўсимликдан сигнал олиш билан бошланади – ўсимлик ўз турига хос флавоноид молекулаларни ажратишдан бошланади. Бу сигнал бактерияларнинг рецепторлари билан боғлиқ, бактерия генларининг ўсимлик йўқлигида фаол бўлмаган, туганак ҳосил қилиш генларининг транскрипциясини фаоллаштиради [5,6,7]. Бу генлар ўз номи билан

Ўсимликларда туганак ҳосил қилмайди. Ушбу генларнинг экспрессияси натижасида – nod фактор, (инглиз тилидан - nodule-туганак), хитинли сигнализация молекулаларининг ферментатив синтези: туганак ҳосил бўлишда юксак фаолликка эга. Nod факторларини ишлаб чиқаришни аниқлайдиган генлар тўплами ҳозиргача жуда яхши тавсифланган [5.6.8]. Шунинг учун уларни молекуляр генетика усуллари ёрдамида манипуляция қилиш орқали бактериялар томонидан ишлаб чиқарилган Nod факторларини спектрини ўзгартириш ва натижада ўзаро таъсирнинг ўзига ҳослигини ўзгартириш ва шу билан дуккакли илдизларнинг туганак бактерияларининг зарур штамлари билан колонизациясини тартибга солиш мумкин.

Ўсимликлар ва туганак бактериялари ўртасидаги ўзаро таъсир механизмларини батафсил ўрганиш саноат штамларининг рақобатбардошлигини ошириш, шунингдек, дала шароитида вакцинация қилинган ўсимлик ва микроблар, симбиотик азот фиксациясининг максимал самарадорлигига эришиш учун энг ўзига хос нав-штамм бирикмаларини яратиш имкониятларини очади.

Микробиологик препаратлар ишлаб чиқариш

Ўсимликлар ва микроорганизмларнинг ўзаро таъсирининг ўзига ҳослигини ҳисобга олган ҳолда, микробиологик препаратлар ишлаб чиқаришни ҳам ривожлантириш умумий назорат минтақавий принцип асосида бўлиши керак. Хар бир минтақада экилган дуккаклилар учун хар бир препаратларнинг ўз қаторини ишлаб чиқариш мақсадга мувофиқдир. (бу қаторлар 20 дан ортиқ тур бўлиши мумкин). Илмий ривожланишнинг ҳозирги даражаси микроорганизмларнинг штамларини нафақат маълум бир ўсимлик учун, балки вакцинацияга сезгир бўлган алоҳида навлар учун ҳам танлашни тавсия қилади. Шунинг учун биопрепаратларни яратишда дуккакли экинлар учун майдонлар таркибидаги йиллик ўзгаришларга мослашувчан жавоб бериши керак,

Хулоса

Симбиотик жараён ўзаро таъсир самарадорлигининг энг муҳим омили, бу ўсимликнинг симбиозга жавоби, яъни ўсимликларнинг микробиологик препаратлар билан эмлашга вакцинацияга таъсирчанлиги. Ушбу хусусиятни ҳисобга олган ҳолда навларни яратиш орқали биз уларнинг фойдали микрофлоранинг бутун мажмуаси билан ўзаро таъсир қилиш қобилятини оширамиз ва уларни иложи борича ўзига ўзини таъминлаймиз- азот ва фосфорли моддаларни ўзлаштиришни оптималлаштириш, кўплаб патогенлардан, биотик ва абиотик табиатнинг турли хил стресларидан, шу жумладан курғоқчиликдан ҳимоя қилишни таъминлайди.

Шу билан бирга, биз катта инновацион салоҳиятга эга бўлган симбиотик азот фиксациясидан фойдаланишда Ўзбекистоннинг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилари учун азотли ўғитлар ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва мавжудлигини истисно қилмаслигини таъкидлашни ўринли деб ҳисоблаймиз. Бошқача қилиб айтганда, Ўзбекистоннинг агросаноат мажмуасини ривожлантиришнинг мақбул усули, бизнинг фикримизча, биологик ва минерал азотдан фойдаланишнинг оқилона комбинацияси ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Берестецкий О.А., Доросинский Л.М., Кожемяков А.П. Эффективность препаратов клубеньковых бактерий в Экспериментальной Географической Сети. // АН СССР, серия Биология. 1987. N 5, С. 670-679.
2. Beijerinck, M.W, 1901, Über oligonitrophile Mikroben, Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene, Abteilung II, Vol 7, P. 561-582
3. Мишустин Е.Н., Емцев, В.Т. Микробиология. - М.: Агропромиздат, 1987. 368 с.
4. Проворов Н.А., Воробьев Н.И. Роль горизонтального переноса генов в эволюции клубеньковых бактерий, направляемой растением-хозяином. Усп. совр. биол., 2010, 130: 336-345.
5. Fred E.B., Baldwin I.L., McCoy E. (1932) Root nodule bacteria and leguminous plants. Univ. Wisconsin Stud Sci, Madison.
6. Wang D., Yang S., Tang F., Zhu H. Symbiosis specificity in the legume: rhizobial mutualism. Cell Microbiol. 2012;14(3). -P. 334-42.
1. Ovtsyna AO, Staehelin C. Bacterial signals required for the Rhizobium-legume symbiosis. In: Pandalai SG. (ed) Recent Research Developments in Microbiology, Vol 7 (Part II). Trivandrum, India: Research Signpost; 2003. -P.631-648.
7. Spaink H.P., Sheeley D.M., van Brussel A.A., Glushka J., York W.S., Tak T., Geiger O., Kennedy E.P., Reinhold V.N., et.all., (1991) A novel highly unsaturated fatty acid moiety of lipo-oligosaccharide signals determines host specificity of Rhizobium. Nature 354(6349). - P.125-130.